

The Management of Financial Resources of a Higher Educational Institution: Planning Mechanism and Optimization of the Structure

Tetiana Kladnytska ¹ ● Oksana Zembitska²

¹ University of Economics and Entrepreneurship, Khmelnytskyi, Ukraine (Ukraine). Associate Professor of the Department of Accounting and Finance, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

² University of Economics and Entrepreneurship, Khmelnytskyi, Ukraine (Ukraine). Master Student.

ARTICLE INFO

Received:

6 October 2025

Revised:

22 October 2025

Accepted:

28 October 2025

Published online:

10 November 2025

Copyright © 2025

by author

DOI: [10.5281/zenodo.18174775](https://doi.org/10.5281/zenodo.18174775)

Citation in APA style

ABSTRACT

The article examines the mechanism of managing financial resources of higher education institutions with a focus on planning processes and optimization of the financial structure in the context of modern transformations of higher education financing. Financial resource management is interpreted as a systemic and strategically oriented activity aimed at ensuring financial sustainability, institutional development, and effective allocation of limited resources. The research shows that financial planning is an important managerial tool which harmonizes university strategic objectives with the available funds. It discusses how to select the appropriate balance between government and non-government funds, allocate spending and diversify revenue streams. It is proof that good planning and organization of finances contribute to financial stability, openness and accountability among the universities. Organizations facing more competition and having more freedom.

Key words:

financial resources, higher education institution, financial management, financial planning, optimization of financial structure

Kladnytska, T., & Zembitska, O. (2025). The Management of Financial Resources of a Higher Educational Institution: Planning Mechanism and Optimization of the Structure. *4th International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 43ma1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18174775>

Управління фінансовими ресурсами вищого навчального закладу: механізм планування та оптимізація структури

Тетяна Кладницька ²

¹ Університет економіки і підприємництва, Хмельницький, Україна (Україна). Доцент кафедри обліку та фінансів, канд. екон. наук, доцент.

² Університет економіки і підприємництва, Хмельницький, Україна (Ukraine). Магістр.

СТАТТЯ

отримана:

6 жовтня 2025 р.

переглянута:

22 жовтня 2025 р.

прийнята:

28 жовтня 2025 р.

опублікована

онлайн:

10 листопада 2025 р.

Авторське право ©

2025 автора

DOI: [10.5281/
zenodo.18174775](https://doi.org/10.5281/zenodo.18174775)

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто механізм управління фінансовими ресурсами закладів вищої освіти з акцентом на процеси фінансового планування та оптимізацію структури фінансових ресурсів в умовах сучасних трансформацій системи вищої освіти. Комплексне управління фінансовими ресурсами, що завжди розглядалося як діяльність системного та стратегічно зорієнтованого характеру, безпосередньо спрямоване на зміцнення фінансової стійкості, прискорення інституційного розвитку та максимально раціональний розподіл тих ресурсів, які завжди залишаються обмеженими. При аналізі організаційно-функціональних аспектів діяльності вищих навчальних закладів (ВНЗ) не можна ігнорувати фундаментальну роль фінансового планування як складової ефективного менеджменту. Фінансове планування виконує функцію інструментальної перевірки того, наскільки задекларовані цілі закладу вищої освіти в короткотерміновій та довгостроковій перспективі корелюють із реальною фінансовою політикою установи. У межах цього розділу процес планування розглядається з урахуванням внутрішніх ресурсних обмежень, а також зовнішніх чинників, що формуються під впливом соціальних трансформацій та змін економічного середовища. У сучасних умовах фінансове планування надає можливість університетам реалізовувати стратегічні завдання розвитку через безперервне бюджетне коригування та впровадження систем оцінювання результативності, що забезпечує стійкість фінансових рішень за умов нестабільного економічного й нормативно-правового контексту.

Ключові слова:

фінансові ресурси, заклад вищої освіти, фінансове управління, фінансове планування, оптимізація структури фінансів

Цитування:

Кладницька Т., Зембіцька О. Управління фінансовими ресурсами вищого навчального закладу: механізм планування та оптимізація структури. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 4th International Conference, November 4-5, 2025. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2025. No. 43ma1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18174775>

Introduction / Вступ

У сучасному науковому дискурсі управління фінансовими ресурсами вищого навчального закладу (далі - ВНЗ) трактується як багатовимірна управлінська діяльність, що виходить за межі суто бухгалтерського або кошторисного обліку та охоплює стратегічне прогнозування, регламентацію фінансових потоків, раціоналізацію структури витрат і підтримання довгострокової платоспроможності освітньої інституції. Такий підхід зумовлений ускладненням соціально-економічного середовища функціонування університетів, зростанням конкуренції на ринку освітніх послуг і підвищенням вимог до якості освітньо-наукових результатів.

У 2020 році в середньому по країнах ОЕСР 84% фінансування закладів початкової та вищої освіти надійшло безпосередньо з державних джерел, 15% - з приватних джерел та 1% - з ненаціональних (міжнародних) джерел.

В середньому по країнах ОЕСР вища середня освіта більше залежить від приватного фінансування (11%), ніж нижча середня освіта (8%) та початкова освіта (7%). Приватні джерела забезпечують аналогічну частку коштів для програм загальної та професійної освіти старшої середньої освіти (11% та 10% відповідно).

В середньому по країнах ОЕСР домогосподарства забезпечують 9% від загального фінансування програм загальної освіти старшої середньої освіти, а інші приватні джерела (наприклад, компанії та некомерційні організації) забезпечують 2% від загального фінансування. У програмах професійної освіти старшої середньої освіти домогосподарства становлять меншу частку фінансування (5%), тоді як фінансування від інших приватних організацій (5%) є відносно важливішим, ніж для загальних програм (World Bank, 2021).

Отже, фінансове управління у закладах вищої освіти виходить за межі формального виконання бюджетних регламентів і процедур, набуваючи значення дієвого інструменту забезпечення якості освітнього процесу, підвищення наукової результативності та підтримання сталого розвитку університету в умовах перманентних соціально-економічних змін.

Results / Результати

Враховуючи реалії сьогодення, постійні військові дії в Україні, стан трансформації освітньої діяльності знаходиться як на національному, так і на глобальному рівнях. Постійні зрушення, при цьому, зумовлені сукупністю чинників, серед яких особливу роль відіграють поглиблення інтеграції закладів вищої освіти у міжнародні академічні мережі, поступове розширення інституційної самостійності, відчутне загострення конкурентної боротьби за ресурси та абітурієнтів, а також тривала нестабільність бюджетного фінансування.

В умовах воєнного стану питання розпорядження фінансовими й матеріальними ресурсами набуває критичного значення. За ситуації обмеженості надходжень і підвищених ризиків саме виважене фінансове планування та ощадливе використання наявних ресурсів стають визначальними передумовами безперервності освітнього процесу, збереження кадрового потенціалу й забезпечення якості навчання та виховання здобувачів освіти. Від ефективності таких управлінських рішень безпосередньо залежить не лише поточна стабільність, а й здатність університетів до поступального розвитку.

Фінансова стратегія, або ті довгострокові фінансові плани величезного економічного значення, які визначаються в майбутньому, - це те, що ми тут маємо на увазі під стратегією. Заклад функціонує як основна економічна одиниця в національній економіці, яка, у свою чергу, діє в рамках глобальної економічної системи (Garad et al., 2025). Як наслідок, фінансові стратегії закладу повинні узгоджуватися з національною та, дедалі більше, глобальною економічною політикою.

Як наслідок, університет здобуває більшу фінансову стійкість перед коливаннями ресурсів у коротко- та довгостроковій перспективі, знижуючи ризики як надмірних видатків, так і хронічного недофінансування пріоритетних напрямів діяльності (Lisun, Tarasenko, & Pochoprić, 2023).

Chusniyah i Munadi (2024) уточнюють у своїй статті про те, що стратегія фінансового управління у ВНЗ може включати розсудливе управління боргом, щоб забезпечити наявність достатніх коштів та мінімізувати фінансові ризики. Ефективне та результативне врегулювання боргу є важливою частиною управління фінансовими ризиками. Правильна стратегія врегулювання боргу може допомогти зменшити ризик дефолту, збільшити ліквідність та мінімізувати потенційні збитки.

На думку вчених, частка відстрочених доходів та інших зобов'язань у загальній сумі зобов'язань ВНЗ має тенденцію до зростання протягом періоду. Це відображає політику Університету щодо прийняття передоплат або довгострокових зобов'язань від інших сторін. Стратегія фінансового управління включає оцінку політики збору доходів та управління довгостроковими зобов'язаннями. Тим часом частка облигацій до сплати та векселів до сплати у загальній сумі зобов'язань була відносно стабільною. Із цих думок прослідковується важливість управління довгостроковою заборгованістю та моніторингу умов фінансового ринку для виконання платіжних зобов'язань, пов'язаних з боргом.

На нашу думку, одним із ключових показників результативного управління фінансовими ресурсами виступає раціоналізація їхньої внутрішньої структури. Йдеться насамперед про виважене визначення оптимального співвідношення між бюджетними асигнуваннями та позабюджетними надходженнями, що дає змогу суттєво знизити залежність закладу від єдиного джерела фінансування та сформувати більш стійку фінансову основу його функціонування.

Вибудоване у площині стратегічних пріоритетів витратне планування формує інституційні передумови для адресного спрямування фінансових потоків на нарощування науково-дослідницького потенціалу, технологічну реновацію матеріально-технічної інфраструктури та системне підвищення якості освітніх сервісів (Chusniyah & Munadi, 2024). Така логіка фінансових рішень мінімізує ризики дисперсного, ситуативного використання коштів і водночас забезпечує їх концентрацію на напрямках із пролонгованим соціально-економічним ефектом та кумулятивною віддачею.

Стратегічне фінансове планування у поєднанні з повноцінним використанням наявного ресурсного потенціалу забезпечує ВНЗ необхідну організаційну гнучкість, дозволяє оперативно реагувати на зовнішні виклики та посилює конкурентні позиції на ринку освітніх послуг (Lisun, Tarasenko, & Pochopień, 2023).

Conclusions / Висновки

Результати здійсненого дослідження дають підстави стверджувати, що визначальним чинником сталого розвитку закладів вищої освіти виступає результативність управління їх фінансовими ресурсами. Забезпечення фіскальної прозорості, підтримання стабільності фінансових надходжень, оновлення науково-дослідного сегмента та формування високоякісного кадрового потенціалу потребують не фрагментарних рішень, а виваженого й узгодженого поєднання фінансового планування з економічно обґрунтованим використанням усього спектра ресурсних можливостей університету. Саме така синергія управлінських підходів створює підґрунтя для довгострокової інституційної життєздатності ВНЗ та підвищення їх конкурентоспроможності в освітньо-науковому просторі.

Застосування програмно-цілевих і середньострокових підходів до фінансового планування дозволяє узгодити рух фінансових потоків зі стратегічними цілями університету та знизити рівень фінансових ризиків. Раціональна організація надходжень і витрат підвищує маневровість фінансової системи ВНЗ, забезпечуючи його здатність швидко адаптуватися до змін економічної кон'юнктури, що, у підсумку, зміцнює конкурентні переваги установи.

References

- Chusniyah, A., & Munadi, M., 2024. Financial management of Harvard University: A common size analysis and implications for Indonesian higher education institutions. *Journal of Educational Management and Instruction*, 3(2), pp. 95–105. <https://doi.org/10.22515/jemin.v3i2.7802>
- Garad, A., Yaya, R., Pratolo, S., Rahmawati, A., & Al-Absy, M. S., 2025. Strategic planning, financial system management, and performance in higher education institutions. *Frontiers in Education*, (10). <https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1522107>

- Lisun, Y., Tarasenko, I., & Pochopień, J., 2023. Economic and financial indicators of the higher education system: experience of Ukraine, Poland and Germany. *Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law*, 27(2), 51–62. <https://doi.org/10.19192/wsfip.sj2.2023.8>
- OECD. (2020). *Resourcing Higher Education: Challenges, Choices and Consequences*. Paris: OECD Publishing. <https://www.oecd.org/education/resourcing-higher-education-735e1f44-en.htm>
- OECD. (2023). *Education at a Glance 2023: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing. <https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/>
- World Bank. (2021). *Improving the Efficiency of Public Spending on Higher Education*. Washington, DC. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35298>